

Educación Ambiental Universitaria, Caso de estudio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

A. Corte López^{1*}, R.P. Grajeda Grajeda², C. Jiménez García³, M.E. González Luna⁴, M.A. Espinoza Parrilla⁵

¹Departamento de Administración, Universidad de Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México

²Departamento de Contabilidad, Universidad de Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México

³Departamento de Contabilidad, Universidad de Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México

⁴Departamento de Contabilidad, Universidad de Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México

⁵Departamento de Humanidades, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Manuel Díaz H. No. 518-B Zona Pronaf, Condominio, 32315, Cd. Juárez, Chihuahua, México
*acorte@pitic.uson.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

Comienza en 1948 a nivel internacional las primeras aproximaciones al cuidado del medio ambiente, esto en virtud de la realización de la conferencia convocada por la UNESCO que dio origen a la Unión Internacional para la conservación de los recursos naturales (UNICIT) y en la que primera vez se presenta la necesidad de una educación ambiental. Esta problemática motiva a realizar la investigación buscando en ello la existencia de conocimientos, actitudes y comportamientos que reflejen sus fortalezas y debilidades. El documento presenta los resultados del cuestionario aplicado a 40 jóvenes universitarios del noveno semestre del Departamento de Humanidades, que corresponden a 47.50% del género femenino y 52.50% al género masculino 40% su edad fluctúa entre 17-21 años y 60% de 22 en adelante. Los resultados señalan que los estudiantes tienen actitudes y comportamiento en pro del cuidado del medioambiente.

Palabras clave: Sustentabilidad, Medio ambiente, Calentamiento global, reciclaje

Abstract:

Beginning in 1948 at the international level the first approaches to the care of the environment, this under the realization of the conference convened by UNESCO that gave rise to the International Union for the conservation of natural resources (UNICIT) and in which first Once the need for an environmental education is presented. This problematic motivates to realize the investigation looking for in it the existence of knowledge, attitudes and behaviors that reflect their strengths and weaknesses. The document presents the results of the questionnaire applied to 40 university students, which correspond to 47.50% of the female gender and 52.50% to the male gender 40%, their age ranges between 17-21 years and 60% from 22 onwards. The results indicate that students have attitudes and behavior in favor of the care of the environment.

Key words: Sustainability, Environment, Global warming, recycling

Introducción

A lo largo del tiempo la relación que se ha presentado entre el ser humano y la naturaleza ha ido en constante evolución, ligada a los diversos estilos de vida que se han marcado a cada época, al inicio la sociedad se caracterizaba por ser recolectora lo que afines del progreso, cambio a ser una sociedad cazadora, misma que posteriormente se volvió agrícola y finalmente se tuvo la necesidad de re direccionar sus actividades a la Industria, suceso que tuvo gran connotación en la humanidad dejando como consecuencia , una crisis en materia ambiental y un gran daño a las generaciones futuras (Velázquez ,2015). En respuesta a esta problemática trae consigo la necesidad de las sociedades actuales de buscar nuevos estilos de vida que ayuden a minimizar las grandes consecuencias que trae consigo un mundo industrializado y ayudar a conservar el planeta de unaforma habitable para las sociedades del presente y del futuro. En este sentido, surge la necesidad de incorporar a la institución de educación superior (IES) como ente formador de agentes del cambio que integren y promuevan un pensamiento crítico acorde a los problemas de las sociedades actuales (Sáenz y Benayas, 2016), para lo cual es necesario una transformación interdisciplinar visto de manera holística que coadyuve a la integración de procesos educativos en pro de la sustentabilidad. El termino de desarrollo sustentable es muy complejo y difícil de conseguir ya que propone el equilibrio entre las dimensiones sociales, económicas y ambientales (Pérez, 2017), lo cual implica un reto para las sociedades actuales ya que no solo se piensa en una formación sobre el cuidado de la naturaleza, si no en procesos que transformen a los ciudadanos en personas íntegras que mantengan y promuevan un estilo de vida sustentable.

El objetivo Diagnosticar los conocimientos y actitudes en educación ambiental para el desarrollo sustentable en estudiantes de 9° semestre del departamento de humanidades de la Universidad autónoma de ciudad Juárez.

El método establecido fue tomar una muestra censal de 40 alumnos y aplicar un cuestionario con diez y ocho ítems tipo escala de Likert, (muy en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y muy de acuerdo).

Metodología

Este trabajo se realizó bajo un enfoque metodológico cuantitativo, de corte transversal no experimental. Se definió una muestra censal a 40 estudiantes del semestre 2019-1. Para obtener la información que dará pie a esta investigación, se gestionó ante el departamento Humanidades la solicitud para acceder a los alumnos y obtener así la información mediante una serie de encuestas representativas, a 40 alumnos de la licenciatura en educación. Previo a la obtención de la información con los alumnos, se elaboró el instrumento de recopilación de datos, posteriormente, se aplicó en los términos descritos anteriormente para después, procesar los resultados estadísticamente, para lo cual se contó con el apoyo teórico-práctico en la construcción y aplicación del paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 23.

Resultados y discusión

Ojalá existiera una asignatura de medio ambiente en todas las carreras

Gráfica 1. En relación a que, si existiere la posibilidad de una asignatura en todos los programas de estudio, se puede observar las distintas opiniones del estudiante y están las siguientes: 42.50 % se manifiestan estar muy de acuerdo, seguido del 50% estar de acuerdo, sumados ambos conceptos representan el 92.5%, un significativo porcentaje y ello hace suponer de existir interés por el medioambiente. Sin embargo, están quienes se encuentran indecisos y otros en desacuerdo al respecto 7.50%.

Me apetece mucho participar en clase de un debate sobre conversación del medio ambiente

Gráfica 2. Están quienes anhelan en participar en clase en un debate sobre la conservación del medio ambiente, se pueden observar los siguientes resultados: 35% manifiestan estar muy de acuerdo, seguido del 45% expresan estar de acuerdo, que sumados ambos términos es el 80%. En tanto están quienes en desacuerdo e indecisos, 20%, porcentajes que no se deben dejar sin atender y, por tanto, darle seguimiento desarrollando diversas estrategias.

Trabajar en equipo en una actividad sobre la conservación del medio ambiente hace que me sienta ...

En la gráfica 3 se cuestiona al estudiante respecto a si el trabajar en equipo en una actividad del medio ambiente lo hace sentir importante, a lo que el estudiante manifestó lo siguiente: 40% expresan estar muy de acuerdo, seguido de quienes opinan estar de acuerdo 50%, que sumados varios conceptos representan un significativo

porcentaje del 90% un muy importante resultado y hace pensar en la disposición de trabajar en acciones a favor del medio ambiente sin embargo están los indecisos y los que están en desacuerdo, que representan el 10%.

Me preocupa la destrucción del medio ambiente

Gráfica 4. Se cuestiona al estudiante respecto a su preocupación por destrucción del medio ambiente, en donde se observa que el 97.5 % de los estudiantes expresan si preocuparles, estando el 60% muy de acuerdo y el 37.5% de acuerdo, por lo tanto, hace suponer que los estudiantes si cuentan con una actitud muy significativa en favor del medio ambiente.

Me gustaría que se trabajara el tema del medio ambiente en mi clase

En la gráfica 5 El estudiante expresa su interés que en clase se tratará el tema del medio ambiente, a lo que se dieron las siguientes opiniones, el 45% manifiesta estar muy de acuerdo, 45% expresan estar de acuerdo que sumados ambos conceptos representa el 90%, un valor significativo e importante en la disposición de participar

en proyectos de esta naturaleza. Por otra parte, están las personas indecisas y aquellos en desacuerdo al tema, con un 10%.

Me preocupa la destrucción del medio ambiente

Gráfica 6. En relación por la preocupación de la destrucción del medio ambiente el estudiante expresa estar muy de acuerdo representado por el 60%, seguido del 37.50% manifiesta donde manifiesta estar de acuerdo y finalmente el 2.50% difiere al respecto. Es importante el resultado del 97.50% por la preocupación del medio ambiente por lo que se debiera establecer una estrategia que conlleve a desarrollar una actividad que aproveche su preocupación.

Creo que mi universidad se deberían tomar más medidas a favor de la conservación del medioambiente

Gráfica 7. Creo que en mi universidad se deberían tomar más medidas a favor de la conservación del medio ambiente, se puede observar las opiniones del estudiante siendo las siguientes: 65% manifiestan estar muy de acuerdo, seguido del 30% que expresan estar de acuerdo, donde ambos aspectos representan el 95% muy

significativo porcentaje que hace suponer que el estudiante esta consiente de que la universidad debería generar más medidas a favor de lo ambiental. En tanto el 5% difieren al respecto.

Trabajo a futuro

Como futura línea de investigación habría de explorar y correlacionar los resultados de este trabajo considerando una muestra más significativa, como a nivel departamento o de división ya en este caso solo corresponde a un grupo de estudiantes del noveno semestre que, por los resultados obtenidos, están egresando con los conocimientos elementales de acuerdo al número de ítems manejados en el cuestionario aplicado. Sin embargo, habría que revisar si replicando el estudio a todo el departamento y semestres los resultados tienen algún comportamiento que indique quizás otra línea de investigación posible.

Otro aspecto importante sería el aplicar el cuestionario desde el primer semestre que el estudiante ingresa e ir revisando su evolución y comportamiento durante el transcurso conforme avance en los subsecuentes niveles de estudio.

Conclusiones

Ante tales resultados, se puede concluir que los estudiantes del noveno semestre de la Licenciatura en Educación poseen los conocimientos elementales, actitudes y comportamientos respecto al nivel de educación ambiental, en su gran mayoría de los conceptos, pero sin dejar de mencionar que existen aspectos importantes que atender o bien reforzar mediante un plan integral de trabajo entre profesores, trabajadores y autoridades de la institución.

Existe la disposición de aprender por parte del estudiante cuando se pregunta - por qué no existe una materia en todos los programas de estudio – además, están aquellos quienes anhelan participar en clase en debates en temas sobre la conservación del medioambiente. Sin embargo, también están quienes les gustaría trabajar en equipo en alguna actividad y ello conlleva a hacerlos sentir importante. Además, están quienes están dispuestos a trabajar en clase temas que tengan que ver con el medio ambiente, asimismo los opinan que su universidad debiera tomar más medidas a favor de la conservación del medio ambiente.

Por otro lado, el estudiante manifiesta su fastidio a que durante las excursiones se tiren desperdicios en el campo, y se representan de la siguiente manera: el 85% expresan estar muy de acuerdo en el rechazo de esta medida, seguido del 7.5% opinan estar de acuerdo, sumando ambos conceptos resulta el 92.5% el rechazo a que se tire basura en el campo, ello hace suponer que existe en el estudiante cierta consciencia a la respuesta que ello implica. Quedando solo el 7.5 % de estudiantes que difieren con esta opinión.

El gusto por formar parte de un club o asociación de la conservación del medio ambiente que se reuniera fuera de clase, lo expresan de la siguiente manera: el 32.5% manifiesta estar muy de acuerdo, seguido de quienes expresan estar de acuerdo con el 40%, sumados ambos conceptos representan el 72.5% un porcentaje significativo para la disposición del estudiante. Sin embargo, existe el 27.5% que están indecisos o en desacuerdo con esta propuesta.

El participar en manifestaciones a favor del medio ambiente, son tareas que quienes participan hacen suponer que reconocen la importancia de manifestar sus opiniones respecto este tema siendo en un conjunto el 57.5%, de los cuales el 17.5% está muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo. Por otra parte, el 42.5 por ciento está indeciso o no de acuerdo con esta acción lo cual es un porcentaje muy representativo. Además, la opinión que tienen los estudiantes en relación el gusto de hablar con sus padres del tema del medio ambiente. El 25% manifiesta estar muy de acuerdo, seguido del 52.5% que expresan estar de acuerdo y ambos conceptos representan el 77.5% un porcentaje muy significativo, lo cual hace pensar que tienen la percepción de atender dicha problemática.

Cuando se cuestiona al estudiante si la conservación del medio ambiente es uno de sus temas favoritos se presentan los siguientes resultados: el 60% de los estudiantes mismo que denota un porcentaje muy significativo puesto que representa un gran número de estudiantes que mediante un proyecto de concientización y preservación puede incrementar ya que el 40% de los estudiantes no difieren con esto, siendo una fuente interesante de información que es importante atender. En tanto, se cuestiona al estudiante respecto a su preocupación por el medio ambiente, en donde se observa que el 97.5 % de los estudiantes expresan si preocuparles, estando el 60% muy de acuerdo y el 37.5% de acuerdo, por lo tanto, hace suponer que los estudiantes si cuentan con una actitud muy significativa en favor del medio ambiente.

El admirar a quienes trabajan como voluntarios a favor del medio ambiente hace pensar que existe, cierta conciencia y conocimiento al atender los problemas relacionados con el medio ambiente, resulta muy interesante los siguientes resultados ya que demuestra cómo el 100% de los estudiantes admiran a estos voluntarios, estando el 80% muy de acuerdo y el 20% de acuerdo.

Cuando existe la conciencia de ser parte de un problema, como es el caso del deterioro ambiental, resulta ser un gran paso para intentar resolverlo, tal es el caso de las distintas opiniones que manifiesta el estudiante y es siguiente, el 45% expresa estar en total acuerdo, seguido del 50% quienes opinan estar de acuerdo, juntos ambos conceptos resultan el 95% de los estudiantes que aprueban ser responsables del deterioro ambiental, y ello da la posibilidad de establecer las estrategias pertinentes que se aboquen en minorar la problemática, no podemos olvidar al 5% que difiere con dicha opinión. Sin embargo, también se cuestiona al estudiante en relación a su interés por obtener información del medio ambiente, donde se dan los siguientes resultados: el 35% de los estudiantes manifiesta estar muy de acuerdo, mientras que el 57.5 está de acuerdo, sumados ambos son 92.5 el porcentaje de estudiantes que está de acuerdo.

Cuando se cuestiona al estudiante en relación a que, si su comportamiento puede contribuir en mejorar el medio ambiente, se puede apreciar las siguientes opiniones. El 62.5% está muy de acuerdo, seguido del 35% que está de acuerdo, sumados ambos términos son el 97.5% de los estudiantes los que están de acuerdo, porcentaje muy significativo que lleva a inducir que una actitud muy alta a favor del medio ambiente por parte de los estudiantes universitarios siendo solo el 2.5% los que difieren con esto.

Referencias

- 1.- Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional (2012). Plan Institucional de desarrollo estratégico. Mexico UACJ.MX:
http://www3.uacj.mx/DGPDI/Documents/evaluacioninstitucional/Documents/PIDE/PIDE_2012-18_UACJ.pdf
- 2.- Equipo Institucional del modelo educativo (2000) Modelo educativo UACJ visión 2020. México: UACJ:
<http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/Modelo-Educativo-UACJ08082013.pdf>
- 3.- Espinosa J. A., & Diazgranado L. M. (2016). La formación ambiental de los estudiantes. Recomendaciones para su consideración en la universidad. *Universidad y Sociedad*. 8(3), 13 -22. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/>
- 4.- Sáenz, O., & Benayas, J. (2016). Ambiente y sustentabilidad en las instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe. *Revista Iberoamericana Universitaria en Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad.*, 1(2), 33-45.
- 5.- Pérez, D. G., & Vilches, A. (2017). Educación para la sostenibilidad y educación en derechos humanos: dos campos que deben vincularse. *Teoría de la educación. Revista Interuniversitaria*, 29(1), 79-100. Recuperado de <http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/teoredu29179100/17343>.
- 6.- Velázquez, L. E. (2015). *Ciencia de la sustentabilidad y sus disciplinas*. México: Pearson.